

ФОРМИРОВАНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Мусаева Амина Караматовна

Азиатский Международный Университет.г.Бухара.

Ассистент кафедры "История и филология"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894392>

Аннотация. Семантическое поле как объект изучения лексикологии. Формирование в языкознании теории семантического поля. Лексические единицы, представляющие семантическое поле природы в творчестве писателя.

Ключевые слова: семантическое поле, микрополе, медиоструктура, репрезентация, актуализация, сема, семантическая группа, средство выразительности, сравнение, метафора, эпитет, доминанта, идиостиль.

FORMATION IN LINGUISTICS THEORY SEMANTIC FIELD

Abstract. Semantic field as an object of study of lexicology. Formation in linguistics of the theory of the semantic field. Lexical units representing the semantic field of nature in the writer's work.

Key words: semantic field, microfield, media structure, representation, actualization, seme, semantic group, means of expression, comparison, metaphor, epithet, do minanta, idiostyle.

Термин «поле» в настоящее время используется в различных областях науки: психологии, философии, социологии и др. В лингвистике это понятие рассматривается с точки зрения восприятия языка как системно-структурной парадигмы, восходящей своими корнями к традициям античности, согласно которым отмечалась взаимосвязь и взаимообусловленность элементов языковой структуры. Новое понимание поля как выражения системности в языке возникло лишь в начале XX века. Появление и развитие теории полей в лингвистике подробно освещает Г.С.Щур в работе «Теории поля в лингвистике»¹, которую мы используем для обзора истории вопроса.

Первым этот феномен отметил австрийский филолог, последователь идей неогумбольдтианства, Г. Ипсен, который понимал под полем совокупность слов, близких как по лексическому значению, так и по формальным признакам².

Германский языковед Й. Трир, один из основателей неогумбольдтианства в Европе, продолжил развитие учения о полевой структуре в работе «Немецкая лексика понятийной области интеллектуальных свойств» (1931г.) и разграничил два типа полей: лексические и понятийные. Он применил принципы методики семантического поля в этимологических разработках, отмечая при этом, что такое деление вызвано чисто практическими соображениями. Ученый интересовался вопросом, что можно положить в основу вычленения определенного объединения лексем, и сделал вывод, что это факт наличия общей семантики в группировке слов, так называемых «общих понятий». Теория полей Трира имеет непосредственную связь с положениями о внутренней форме языка В. Гумбольдта и учением о языковых значимостях Ф. де Соссюра. Трир понимает состояние языка в синхронии как замкнутую стабильную систему, которая определяет содержание всех ее компонентов. По Триру, составными элементарными единицами поля являются слова

¹ Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – 253 с.

² Ипсен Г. Фестский диск (опыт дешифровки) // Тайны древних письмен. Проблемы дешифровки. – М.: Наука, 1975.

и понятия. В то же время составные элементы словесных полей целиком покрывают область коррелирующего понятийного поля³.

Подобное понимание термина *поле* характерно и для К. Ройнинга, группировавшего лексемы по их семантике, обусловленной контекстом. Ученый считал, что единицы, включенные в единое поле, имеют и общие значения, однако при этом допускал, что не всегда такие значения у подобных слов можно относить к основному. К. Ройнинг рассматривал наличие общей функции в качестве основного принципа объединения лексем в поле. Выстраивая концепцию поля, лингвист применял для оценки слова немецкого и английского языков, выражающие мелиоративные чувства, отбирая в роли основы психологическую последовательность отрицательных и положительных эмоций⁴.

Германский лингвист В. Порциг вводит понятие «синтаксическое поле», имея в виду минимальные синтаксические единицы и их объединения, в которых ядро представлено прилагательным или глаголом, способные выступать в функции сказуемых. В них обнаруживается допустимость семантической совместимости составляющих. В. Порциг, оспаривая мнение Й. Трира, допускает определенную самостоятельность членов таких полей⁵. Эти взгляды получили дальнейшую разработку в трудах русских лингвистов, рассматривающих семантико-синтаксические поля.

Следуя учению В. Порцига, Л. Вайсгербер представил в некоторой степени отличное понимание синтаксического поля, представляя его в виде корпусативов предложений, связываемых близостью структуры и семантического задания⁶. Кроме того, он отмечал в полевых объединениях немецкого языка разнокорневые глаголы, глагольные префиксы как средства словообразования, различные способы словообразования и синтаксические конструкции.

Чешский лингвист О. Духачек также обосновывает свою точку зрения на материалы семантических полей, компоненты которых имеют общее значение. Ученый анализировал лексемы, которые обозначают красоту. Он считал, что словарный запас любого языка является структурным целым, в котором каждая лексема, в силу особенностей семантики и специфических связей с другими словами, получает строго определенное место. О. Духачек аргументирует взаимосвязь слов друг с другом на основе общности форм и близости семантики, учитывая принцип диалектического единства формы и содержания. Поэтому ученый рассматривает в языке два типа полей, построенных по иерархическому принципу. 1) Словесные лингвистические поля, в которых центр представляет слово. Они подразделяются на морфологические (компоненты поля упорядочиваются по отношению к опорному слову); синтаксические (лексемы объединены центром на базе семантической либо формальной близости); ассоциативные. 2) Понятийные лингвистические поля, в которых структурирующим

³Трир Й. Очерки и лекции по теории поля слова [Электронный ресурс]. – URL: https://deru.abcdef.wiki/wiki/Jost_Trier (Дата обращения: 10.12.2021).

⁴Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – С.78-80.

⁵Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. – М.: Наука, 1964. – 265с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-portsig-o-dialektnom-chlenenii-indoevropeyskoy-yazykovoy-oblasti/viewer> (Дата обращения: 09.09.2021).

⁶Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 232 с.

центром выступают понятия. Они подразделяются на элементарные (лексемы поля заключают однообщее понятие) и комплексные (лексемы поля заключают ряд синонимичных понятий)⁷.

Э. Косериу интерпретирует поле лексикологии как «лексическую парадигму или совокупность лексем, объединенных общей лексической ценностью и противопоставленных друг другу благодаря минимальным различиям лексического содержания»⁸.

Ш. Балли ввел еще один аспект изучения поля, предложив термин «ассоциативное» поле и определив его как отображение комплексной структуры связей, представляющей объединение ассоциаций в сознании личности. Нередко трудности в трактовке ассоциативного поля состоят в том, что его объем определяется только результатом проведения эксперимента реципиентами и основывается на изучении психики испытуемых, а не на объективной оценке текста. При этом у различных групп тестируемых отмечается и разный объем ассоциативных представлений, что дало основание Ш. Балли говорить об эластичности ассоциативного поля⁹.

О. Есперсен и Ф. Брюнов первыми начали изучать поле как понятие межуровневое, способное по-своему проявляться на разных ярусах языка.

Из русских языковедов над разработкой вопросов поля трудились Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс, В.П. Абрамов, Ю.Д. Апресян, В.В. Виноградов, В.Г. Адмони, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, А.А. Уфимцева, Ю.Н. Караулов, В.М. Павлов Г.С. Щур, и другие. Впервые в российском языкознании проблемы теории поля на материале немецкого языка стали исследовать Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс. В книге «Грамматико-лексические поля в современном немецком языке» ученые представляют такую дефиницию: грамматико-лексическое поле – это «совокупность взаимодействующих средств», обладающая определенными признаками. Среди маркеров выделяются:

1. Наличие комплексных языковых единиц различных уровней, которые связаны друг с другом системными отношениями. Эти средства в интерпретации авторов называются конституентами.

2. Существование интегрального значения, присущего в разной мере каждому конституенту.

3. Общее значение поля распадается на несколько микрополей с различными или даже противоположными значениями.

4. Поле имеет гетерогенную, чаще всего сложную структуру, которая может рассматриваться как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Этот признак ученые демонстрируют на материале трех времен глагола.

⁷ Безкоровая И.Г. Семантические поля как способ систематизации лексических единиц: попытка обобщения основных положений теории поля // Вестник Днепропетровского университета. 2012. №1 (3). [Электронный ресурс]. – URL: <https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2012/1/25.pdf> (Дата обращения: 11.09.2021).

⁸ Косериу Э. Синхрония, диахрония и история (проблема языкового изменения). – М.: УРСС, 2001. – С.41. [Электронный ресурс]. – URL: https://imwerden.de/pdf/coseriu_synchrony_diachrony_i_istoriya_2001_ocr.pdf (Дата обращения: 09.09.2021).

⁹ Касаткина Т.Ю. Ассоциативное поле как модель анализа значения слова. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/assotsiativnoe-pole-kak-model-analiza-znacheniya-slova/viewer> (Дата обращения: 12.10.2021).

В большей части полей, по мнению Е.В. Гулыги и Е.И. Шендельс, можно выделить конститuent (доминанту).

Это наиболее унифицированный элемент для отображения общей семантики, передающий ее наиболее точно и используемый в речи систематически. Ученые довольно широко определяют границы поля, поэтому отмечают, что доминанта может относиться к морфологии, лексике или синтаксису. Кроме того, своя доминанта может существовать и у любого микрополя как компонента поля. Конституенты, теснее всего связанные с доминантой, образуют ядро поля, другие компоненты составляют его периферию.

Авторы считают, что конституенты, как правило, многозначны, поэтому могут быть актуальными для нескольких полей. При анализе семантики конституентов Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс применяют метод компонентного анализа, при котором значение расчленяется на минимальные элементы смысла – семы. Совокупность сем составляет общую семантику слова или формы.

В итоге своих наблюдений авторы отмечают, что исследование языка в аспекте полей имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку в общении языковые средства используются в синтезе, дополняя, усиливая или замещая друг друга¹⁰.

А.В. Бондарко, по-иному представляет термин, характеризующий полевые отношения. В своих ранних трудах он называет поле *функционально-семантической* категорией. Принципиальное терминологическое отличие взглядов А.В. Бондарко от Е.В. Гулыги и Е.И. Шендельс состоит в том, что А.В. Бондарко рассматривает полевую организацию языка с позиции содержания, в то время как авторы понятия «грамматико-лексическое поле» наиболее важным признают план выражения. А.В. Бондарко так определяет *ФСП (функционально-семантическое поле)*: «Функционально-семантическое поле – это двухстороннее (содержательно-формальное) единство, формируемое грамматическими (морфологическими и синтаксическими) средствами данного языка вместе с взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грамматическими и словообразовательными элементами, относящимися к той же семантической зоне»¹¹. Ученый пытается представить комплексную структуру полей русского языка, которая включает в себя ряд объединений единиц различных ярусов. Однако А.В. Бондарко отмечает и сложность, многоаспектность системности всего комплекса функционально-семантического единства, что обусловлено взаимными пересечениями и связями между отдельными полями внутри групп, а также взаимодействием между самими группами. Далекое не всегда можно точно определить статус ФСП, которое для одних примеров можно рассматривать как самостоятельное поле, а для других – как микрополе более крупного единства. Например, локализованность/нелокализованность протекания действия во времени (Он сейчас/обычно интересуется) является одним из микрополей в поле актуальности (при пересечении темпоральных и аспектуальных отношений). Но если рассматривать

¹⁰ Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. «Грамматико-лексические поля в современном немецком языке». – М.: Просвещение, 1969. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/guliga/text.pdf> (Дата обращения: 12.10.2021).

¹¹ Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики. – СПб: изд-во СПб ун-та, 1999. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2001-04-019-bondarko-a-v-osnovy-funktsionalnoy-grammatiki-yazykovaya-intepretatsiya-i-idei-vremeni-s-peterb-gos-un-t-spb-izd-vo-s-peterb-un-ta> (Дата обращения: 10.10.2021).

это понятие в более широком плане — как конкретность/ абстрактность совокупности обстоятельств, которая может выражаться и глаголами, и именами (Он сейчас/ обычно спокоен), то можно считать его особым ФСП.

Наиболее отчетливо, по представлению А. В. Бондарко, проявляются поля, ядром которых являются грамматические категории (поля темпоральности, аспектуальности, залоговости, компаративности и др.). Функционально-семантические поля могут иметь не только моноцентрическое, но и полицентрическое строение. В роли базисных грамматических компонентов таких полей выступают и парадигматически ряды словоформ, и синтаксически структуры. В русском языке это поля качественности, количественности, локативности, посессивности.

А. В. Бондарко считает, что подход к грамматическим категориям согласной системы функционально-семантических полей дает возможность сосредоточиться на взаимосвязях между явлениями грамматики, которые обычно описываются в разных разделах лингвистики без достаточно полной их соотнесенности. Необходимо учитывать также, что изучение ФСП не сводится только к описанию инвентаря средств выражения определенного круга смыслов (хотя такое описание и представляет собой необходимый этап исследования).

Специфической особенностью полевого анализа является особое внимание к выявлению системности поля, к иерархии его элементов, к их взаимным связям. Описание ФСП требует прежде всего структурирования этого поля, выявления его отношения к системе языка. При этом определяют компоненты поля (объединяемые им языковые средства и их группы), высказывают суждения о строении поля, выявляя его периферию и центр, связи между языковыми средствами – компонентами поля, общность с другими полями, состав семантических категорий, входящих в данное ФСП, устанавливают их иерархию. Однако описание ФСП не должно ограничиваться системно-языковым «полевым структурированием». Необходимо проецирование на речь, демонстрация того, как представлены компоненты данного поля в высказывании, каким образом они реализуются при взаимодействии друг с другом и с компонентами других полей, включаясь в содержание высказывания¹².

В трудах последнего времени А. В. Бондарко выделяет два аспекта в изучении функционально-семантических полей: 1. Конкретно-языковой (поле представляет собой группу единиц определенного языка, которые взаимодействуют друг с другом на семантической основе). 2. Универсально-понятийный (ФСП понимается широко – это семантическая область, в которую входят средства не одного, а разных языков). По отношению к этому аспекту ученый применяет термин «понятийное поле». Таким образом, автор, с одной стороны, выделяет своеобразные, не универсальные особенности структуры полей одного языка, с другой – языковые универсалии в ФСП¹³.

Анализ научной литературы по проблеме полей позволяет сделать вывод о том, что современная лингвистика во многом ориентирована на функционально-системный

¹² Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. – Л.: Наука, 1990. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.studmed.ru/bondarko-a-v-otv-red-teoriya-funkcionalnoy-grammatiki-temporalnost-modalnost_513da7926e9.html (Дата обращения: 10.10.2021).

¹³ Бондарко А. В. Категоризация в системе грамматики. М.: Языки славянских культур, 2011. — 488 с.

подход к изучению языка. Об этом свидетельствует и активная работа в данном направлении Пражского лингвистического кружка в XXI веке, и регулярные международные съезды славистов, которые проводятся раз в пять лет.

У такого подхода есть несомненные положительные моменты: 1) факт языка изучается как в плане его внутренней структуры, так и с точки зрения функционирования в окружающей среде; 2) язык исследуется в его непосредственной реализации; 3) использование языковых ресурсов в естественных ситуациях речевого общения, что обуславливает объективность получаемых результатов; 4) непосредственная связь между языковыми средствами, относящимися к разным языкам.

Л.М. Васильев, анализируя природу, структуру и типы языковых значений, считает, что структурная сложность языковой системы обуславливает необходимость изучения различных семантических классов слов на основе пересечения парадигматического и синтагматического подходов. Это создает возможности более глубокого изучения таких разнохарактерных объединений, как поля в семасиологии¹⁴

Н.И. Филичева объектом своих исследований выбрала синтаксические поля, понимая их как объединения синтаксических конструкций (предложений и словосочетаний), выражающих однотипные синтаксические отношения. Автор видит возможность объединения ряда структурных моделей в синтаксические поля, так как между ними обнаруживаются очевидные функциональные и семантические связи, отражающие близость соответствующих позиций объективной действительности.

Нахождение синтаксического поля определяется наличием некоей совокупности языковых средств синтаксического плана, в плане содержания которых имеется сходство, то есть общие инвариантные семантические признаки. Вместе с тем, наличие семантических инвариантных признаков языковых единиц допускает и общность функциональную, близкое функциональное взаимодействие в определенной области синтаксиса. Синтаксические конструкции, объединяющиеся в плане содержания, создают единое поле и покрывают общую область языка. Модель синтаксической конструкции, таким образом, является двусторонней и обладает наряду с синтаксической формой (структурной схемой, конфигурацией) и общим синтаксическим значением, т.е. выражаемым данной конфигурацией синтаксическими отношениями.

По своей структурной роли в составе структуры словосочетания выделяются главный конститuent (ядро) и зависимый конститuent (адьюнкт), или конститuenty. Главный конститuent участвует в словосочетании как слово во всей совокупности свойственных ему словоформ. Таким образом, Н.И. Филичева характеризует синтаксическое поле как совокупность синтаксических конструкций, объединенных на основе близости

¹⁴Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. – М.: Высшая школа, 1990. – 175 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://obuchalka.org/2015062285360/sovremennaya-lingvisticheskaya-semantika-vasilev-l-m-1990.html> (Дата обращения 02.02. 2022).

синтаксических значений, которые они выражают, представляя собой обобщенное отображение объективной реальности¹⁵.

Вопрос семантических полей поднимает и З.Н. Вердиева на примере современного английского языка. Она понимает «совокупность слов различных частей речи, объединенных общностью выражения одного понятия» как семантическое поле. Понятие выполняет роль основы для объединения слов в такое поле. Координация лексических средств понятием, положенным в основание интеграции поля, может быть различной.

Ученый считает, что лексема способна отображать понятие и соотноситься с ним через посредство субординативных элементов своей семантической структуры. Словесные единицы, в семантической структуре которых доминирующую позицию получает признак, который совпадает с понятием, объединяющим поле, организуют его ядро, в то время как словесные единицы, имеющие такой признак в субординативной позиции, включаются в периферию поля. Исходя из того, что семантическая структура большинства лексических единиц состоит из достаточно большого количества элементов, З.Н. Вердиева делает вывод, что они «могут принадлежать множеству понятийных полей, равному количеству его семантических признаков, а сами поля как множество словесных знаков взаимопересекаются и не имеют четких границ»¹⁶.

Итак, в современной лингвистике отчетливо различаются три подхода к разработке и изучению полевой структуры языка. Одни лингвисты рассматривают парадигмальные отношения между лексическими единицами языка, изучая парадигматические поля (Г. Ипсен, Й. Трир, Э. Косериу и др.). Другие берут на вооружение исследование синтагматических отношений и, соответственно, синтагматических полей (В. Порциг, Л. Вайсгербер, Н.И. Филичева и др.). Третьи считают перспективным рассмотрение комплексных полей – группировок лексем, связанных как парадигматическими, так и синтагматическими отношениями (А.В. Бондарко, Л.М. Васильев).

В настоящей работе мы остановимся на изучении структуры семантических полей, основываясь на рассмотрении парадигматических отношений между лексическими единицами. Это позволит, с одной стороны, ограничить объект исследования, с другой – сделать его анализ более глубоким и доказательным.

REFERENCES

1. Абдураманова Л.Ш. Понятие «поле» в лингвистике и пути его исследования в XX веке. [Электронный ресурс]. – UR: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35773/24-Abduramanova.pdf?sequence=1> (Дата обращения: 25.12. 2021).

¹⁵ Филичева Н.И. О словосочетаниях в современном немецком языке. – М.: Просвещение, 1999. – С. 78 - 84. [Электронный ресурс]. – URL: <https://knigogid.ru/books/463814-o-slovosochetaniyah-v-sovremennom-nemeckom-yazyke> (Дата обращения: 15.07.2021).

¹⁶ Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке. – М.: Высшая школа, 1986. – 118 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001333569> (Дата обращения: 27.07.2021).

2. Абрамов В. П. Синтагматика семантического поля (на материале рус. яз.). – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1992. – 107 с.
3. Алексанян Е.А. Константин Паустовский новеллист. - М.: Наука, 1969. – 168 с.
4. Арнольд И. В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста // Текст как объект комплексного анализа в ВУЗе. - Л., 1984. – С. 61-68.
5. Вайнштейн О.С. Семантические поля и лексико-семантические группы слов в языке. – СПб, 2000. – 161 с.